

КРЕМНИЙГА ЛЕГИРЛАНГАН НИКЕЛ ВА СЕЛЕН БИНАР КОМПЛЕКСЛАРНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРЛАШУВИНИ

ТАДҚИҚ ЭТИШ

Х.Ф. Зикриллаев¹

М.О. Турсунов²

Ш.Ж. Қаршиев³

¹Тошкент давлат техника университети,
Тошкент шаҳар, Университет кўчаси 2-уй.

²Термиз давлат университети, Термиз шаҳар,
Баркамол авлод кўчаси 43-уй.

mtursunov@tersu.uz

³Тошкент давлат техника университети,
Тошкент шаҳар, Университет кўчаси 2-уй.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646213>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

binar kompleks, nikel,
selen, salt yurish
kuchlanishi, qisqa
tutashuv toki.

Бугунги кунда кремний замонавий электроника учун асосий материал бўлиб қолмоқда. Кремний панжарасига турли элементларнинг киришма атомларини ўз ичига олган электронейтрал молекула ёки комплексли объектларнинг киритилиши янги эффектларни аниқлашга олиб келади [1]. Ушбу мақолада Ni ва Se атомлари билан қўшилган кремнийга асосланган қуёш элементлари тадқиқотлари натижалари келтирилган. Бизга маълумки, кремнийдаги термик ва радиацион дефектлар асосан оптик актив кислород концентрацияси орқали аниқланади. Чунки бундай кислород концентрациясини бошқариш катта

ABSTRACT

Ni va Se atomlari bilan legirlangan kremniyni taqqiqot natijalari keltirilgan. Nikelning kiritilishi kremniy yuzasiga changlatib olinadi va undan so'ng $T=1150^{\circ}\text{C}$ da 0,5 soat davomida "past haroratli" diffuziya usulida amalga oshirildi. Ni va Se legirlangan namunalarga qo'shimcha termik ishlov berish xuddi shunday amalga oshirildi ($T = 820^{\circ}\text{C}$, 0,5 soat davomida). Namunalarning tarkibi SEM yordamida o'rganildi. $\text{Si} < \text{Ni}, \text{Se} >$ xossalari o'zgarishi kremniyning kristall panjarasida Nikel va selen kirishma atomlarining binar komplekslarning hosil bo'lishi bilan izohlanadi.

технологик имконият яратади. никел ва кислород сегрегация жараёнини тадқиқ этиш муҳим ҳисобланади. Бунга сабаб кремнийда никел атомлари етарли даражада юқори эрувчанлиги $N \sim 10^{18}$ см⁻³ га тенг ва улар электронейтраль ҳолатда бўлишади [2].

Дастлабки материал сифатида Чохральский методи билан олинган, солиштирма қаршилиги р-тип $\rho=0.5$ Ом·см, ва п-тип $\rho=100$ Ом·см бўлган монокристалл кремний фойдаланилди. Бу намуналарда оптик актив кислород концентрацияси $N_{\text{O}_2}=(5\div 6)\cdot 10^{17}$ см⁻³ ни ташкил этади. Намунанинг ўлчами $1\times 4\times 0,8$ мм³.

Барча намуналар бир хил шароитда механик ва кимёвий ишлов берилди.

Намуналарнинг электрик параметрлари
Холл эффекти ёрдамида аниқланди.
Намуналарнинг контакт қисми кимёвий

гипофосфит растворли никел билан
қопланди.

1-жадвал.

Дастлабки намуналарнинг ўртача қиймат электрик ва оптик параметрлари.

Дастлабки материал	Ўтказувчанлик типи	ρ	μ	ρ, n
КДБ-0,5	p	0,5	329	$4 \cdot 10^{16}$
КЭФ-100	n	97	1340	$4,8 \cdot 10^{13}$

Никел атомларининг диффузияси $T=1150$ °C да $t =30$ минут давомида кварц ампулаларида «паст ҳароратли босқичма-босқич» диффузия усулида амалга оширилди. Кейин Se атомларини диффузияси $T=1200$ °C да $t =30$ дақиқа давомида амалга оширилди. Натижада p-n кўринишдаги тузилмалар, яъни фотоэлементлар олинди. NiSe молекуласидаги нисбатан юқори боғланиш энергияси ва никелнинг юқори диффузия коэффициентини ҳисобга олган ҳолда, қўшимча термик ишлов бериш ҳарорати $T = 820$ °C да танланди. Қўшимча термик ишлов беришдан сўнг, фотоэлементининг (ФЭ) салт юриш кучланиши ($U_{слю}$) ва қисқа туташув токи зичлиги ($J_{км}$) ўлчанди. Si<B, Mn, Se> фотоэлементларида $J_{км}$

қиймати Si<B, Se> ФЭ га нисбатан 22% га ошди, $U_{слю}$ қиймати эса 427 мВ дан 480 мВ га, яъни 12 % га ортди (2-жадвал). Термик ишлов беришдан сўнг ФЭ ларни параметрларининг Si<B,Se> ошиши селен атомларини кремнийдаги рекомбинацион киришмаларни геттерлаш хусусияти билан тушунтирилди [3-4]. Диффузия жараёнидан сўнг селен атомларининг бундай хусусиятлари деярли намоён бўлмайди, чунки диффузиядан кейин тез совутиш сабабли электрофаол бўлишига улгурмайди. Узоқ муддатли қўшимча термик ишлов бериш комплекслар ҳосил бўлиш жараёнини фаоллаштиради ва бу назоратсиз киришмалар ва нуқтали нуқсонларнинг геттерланишига олиб келди.

2-жадвал.

Қуёш элементларининг $T=820$ °C ҳароратда қўшимча термик ишлов беришдан кейинги электрофизик параметрлари

Намуналар	$J_{км}, mA/cm^2$	$U_{слю}, mV$	$P_{ник}, mW/cm^2$
Si<B, Se>	18	427	7,686
Si<B, Ni, Se>	22	480	10,560
Si<B, Ni, Se> ФЭ параметрларини Si<B, Se> ФЭ га нисбатан ўзгариши	+22%	+12 %	+37.4%

Демак, Si₂NiSe турдаги комплексларни ҳосил бўлишининг технологик оптимал шароитлари аниқланди - селен ва никел киришма атомларининг диффузия ҳарорати $T=1160$ °C, қўшимча термик

ишлов бериш (комплекс ҳосил бўлиш) ҳарорати $T=820$ °C ни ташкил этди. Диффузия ва қўшимча термик ишлов беришдан сўнг ФЭ параметрларини $U_{слю}$ -

12% га, $J_{\text{км}}$ - 22% га, $P_{\text{ник}}$ - 37,4% га

ошгани аниқланди [5-6].

1-расм. Диффузиядан кейин кремнийда ҳосил қилинган никел ва селен атомлари комплексларининг таркиби (SEM).

Ўтказилган тажрибалардан кейин биз электрон микроскоп ёрдамида намунанинг таркибини аниқладик (1-rasm). Натижалар шуни кўрсатдики кремнийда никел ва селен атомлари миқдори бир бирига тенг экан. Бу шундан далолат берадики кремнийда

никел ва селен атомлари бирикиб бинар комплекслар ҳосил қилган. Кремнийнинг салт юриш кучланиши $U_{\text{слю}}$ - 12% га, қисқа туташув токи $J_{\text{км}}$ - 22% га, қуввати $P_{\text{ник}}$ - 37,4% га ошганилиги ҳам олинган натижаларни тасдиқлайди.

References:

1. Bakhadyrkhonov M.K., Askarov Sh.I, and Norkulov N. Some Features of Chemical Interaction between a Fast Diffusing Impurity and a Group VI Element in Silicon. // Physics state solid. 1994. No. 142. pp 339-346.
2. Bakhadyrkhonov M.K., Iliev Kh.M, Tursunov M.O., Isamov S.B., Koveshnikov S.V., Madjitov M. Kh. Electrical Properties of Silicon Doped with Manganese via High-Temperature Diffusion // Inorganic Materials. 2021. Vol. 57, No. 7, pp. 655-662.
3. Bakhadyrkhonov M.K., Isamov S.B., Zikrillaev N.F., Tursunov M.O. Anomalous Photoelectric Phenomena in Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // Semiconductors, 2021, Vol. 55, No. 6, pp. 636-639
4. Bakhadyrkhonov M.K., Mavlonov G.Kh., Isamov S.B., Iliev Kh.M., Ayupov K.S., Saparniyazova Z.M., and Tachilin S.A. Transport Properties of Silicon Doped with Manganese via Low Temperature Diffusion // Inorganic Materials. 2011. Vol. 47, No. 5, pp. 479-483.
5. Iliev Kh.M, Tursunov M.O., Koveshnikov S.V., Khudaynazarov Z.B. Research of properties of silicon with binary nanoclusters with participation of Mn and Se atoms // Semiconductor Physics and Microelectronics. 2020, Vol. 2, Issue 2. pp. 59-62.
6. Ismailov K.A, Iliev X.M, Tursunov M.O, Ismaylov B.K. Formation of complexes consisting of impurity Mn atoms and group VI elements in the crystal lattice of silicon. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2021, Vol. 24, No. 3, pp. 255-260.